

L'IMPORTANCE DE PATURER LES ARBUSTES

Alternatives pour l'alimentation animale et conservation des arbustes dans les systèmes de pâturage

INTRODUCTION ET CONTEXTE

Ressource alimentaire et modalités de gestion

Les landes européennes sont généralement liées aux pratiques d'utilisation des terres telles que la coupe, le brûlage et le pâturage. Ces pratiques sont soutenues par l'UE comme une agriculture de haute valeur environnementale. Néanmoins, l'exode rural et l'abandon des pratiques de gestion contribuent à de grandes accumulations de biomasse végétale hautement inflammable dans les landes et autres zones arbustives de l'espace atlantique de l'UE, ce qui les rend plus vulnérables aux incendies de forêt. Le pâturage par le bétail permet de contrôler l'accumulation de végétation

lignee inflammable. Il peut également être un outil de gestion durable pour façonner et maintenir les habitats semi-naturels et promouvoir une plus grande biodiversité et multifonctionnalité de ces milieux. Il existe une demande de produits biologiques, dont la viande issue de l'élevage de plein air. Les races rustiques locales tirent des avantages du pâturage sur différents arbustes qui, non seulement couvre leurs besoins nutritionnels austères, mais fournissent également des antibiotiques naturels particulièrement adaptés en l'agriculture biologique.

La race locale Cachena, une race rustique traditionnelle de bovins située dans les zones limitrophes du Parc National Xurés/Peneda-Geres.
<http://www.verinbiocoop.com/cachena>

Cadelá rustique du nord-ouest de l'Espagne, référencée comme l'une des différentes races bovines européennes menacées.
<http://www.verinbiocoop.com/cachena>

COMMENT RELEVER LE DÉFI ?

Une opportunité pour les races rustiques traditionnelles

Les races bovines locales européennes (par exemple Vianesa, Frieirisa, Cachena, Maronesa ou Arouquesa, dans le nord-ouest de l'Espagne et au Portugal) sont reconnues pour leurs valeurs environnementales, sociales, culturelles, commerciales et publiques. Elles bénéficient du statut géographique protégé attribué par la Commission Européenne. Au cours des dernières décennies, les populations ont subi un déclin drastique et leur rétablissement suscite un grand intérêt. Ces races

traditionnelles sont très rustiques et leurs besoins nutritionnels, souvent exprimés en protéines et en énergie, sont plus faciles à gérer. Elles sont adaptées pour brouter sur des plantes considérées comme ayant une valeur nutritive "limitée" (bruyères, ajoncs et graminées ligneuses). Les chevaux élevés en liberté sont également compatibles avec la gestion et la conservation des landes, le maintien des valeurs de biodiversité et la production animale en Europe.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727872.

Mots clés : Pâturage d'arbustes, élevage extensif, landes atlantiques, bruyères, légumineuses ligneuses

eurafagroforestry.eu/afinet

Les races rustiques locales bénéficient de la présence d'arbustes qui couvrent leurs besoins nutritionnels austères et fournissent des antibiotiques naturels facilitant l'agriculture biologique. Les tanins, à des niveaux modérés peuvent être bénéfiques. Une teneur haute en protéines dans les légumineuses ligneuses peut constituer une bonne ressource. La digestibilité des arbustes est bonne chez les races rustiques qui peuvent servir d'outils de gestion pour réduire la masse inflammable et prévenir les incendies.

Pourcentages de digestibilité (DMO), protéines brutes (CP) et tanins dans certaines plantes ligneuses.

González-Hernández

PLUS D'INFORMATIONS

González-Hernández MP, Karchesy J, Starkey E (2003) Research observation: hydrolyzable and condensed tannins in plants of northwest Spain forests. J Range Manage 56:461-465

González-Hernández MP, Silva-Pando FJ (1999) Nutritional attributes of understory plants known as components of deer diets. J Range Manage 53:132-138

López López C, Rosa García R, Ferreira LMM, García U, Osoro K, Celaya R (2017) Impacts of horse grazing on botanical composition and diversity in different types of heathland. Rangeland J 39: 375-385

Mouhbi R, Santiago-Freijanes JJ, González-Hernández MP, Mosquera-Losada MR (2012) Horse grazing systems: understory biomass and plant biodiversity of a Pinus radiata stand. Sci Agric 69: 38-46

GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ MP, MOSQUERA-LOSADA MR, RIGUEIRO-RODRÍGUEZ A; Escuela Politécnica Superior de Enxeñaría. Campus Terra. Lugo-27002. Spain. pilar.gonzalez@usc.es

The European Bioeconomy Strategy
<http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy>

Cette fiche a été produite dans le cadre du projet AFINET. Bien que l'auteur ait travaillé à partir des meilleures informations disponibles, ni l'auteur, ni l'UE ne peut être tenu responsable des pertes, dommages ou blessures entraînés directement ou indirectement par le présent document.

Caractéristiques nutritionnelles des arbustes ; leurs avantages et leurs inconvénients...

Les besoins nutritionnels du bétail de plein air sont souvent exprimés en protéines et en énergie. Généralement, le meilleur taux de protéines brutes dans l'alimentation se trouve autour de 9% (6% normalement et jusqu'à 12% en période de lactation). La digestibilité de la ration alimentaire doit être aux alentours de 45% (digestibilité de la matière organique). Sur la base de ces valeurs minimales, un mélange d'arbustes différents et de plantes herbacées saisonnières peut satisfaire les besoins nutritionnels des bovins rustiques et des chevaux en liberté (voir tableau). D'autre part, les tanins, présents dans les arbustes, peuvent avoir des effets bénéfiques, en particulier chez les ruminants. Ce sont des cocktails de molécules complexes qui peuvent prévenir les parasites gastro-intestinaux qui ont plus de mal à développer une résistance vis-à-vis des tanins que les antibiotiques synthétiques. Cela peut devenir une opportunité peu coûteuse en agriculture biologique. Leurs propriétés antioxydantes aident également à réduire l'oxydation des graisses et donc à prévenir la saveur rance de la viande. Les complexes tanin-protéiques non solubles dans le tube digestif réduisent la production de méthane (donc aussi la pollution) chez le bétail dont l'alimentation est riche en légumineuses. Des niveaux modérés de tanins ont aussi entraîné une plus grande rétention d'azote chez les ovins et les bovins, menant à des taux de croissance et une production laitière plus élevés. Cela peut être une mesure préventive contre les ballonnements.

Inversement, les tanins peuvent causer une toxicité, être peu attractifs pour les animaux compte tenu de leur amertume, ou interférer négativement dans la digestion ou l'absorption des protéines. Les animaux habitués aux régimes riches en tanins ont des mécanismes d'adaptation pour neutraliser ces effets, alors que ceux qui préfèrent les plantes herbacées sans tanins seront moins tolérants. Les niveaux de tanins entre 20-40 mg/g sont considérés comme modérés, et avec des avantages possibles, alors que, au-dessus de 70 mg/g, le niveau est trop élevé et peut-être nuisible. Les arbustes à légumineuses comme le genêt (*Cytisus* spp.) et l'ajonc (*Ulex* spp.) manquent de tanins et sont une bonne source de protéines. En général, les bruyères sont riches en tanins, mais leur teneur est considérée comme modérée pour les ruminants (voir figure).

Remarques : Le pâturage d'arbustes augmente la biodiversité et peut agir comme un outil efficace lorsqu'elle est bien gérée. Le pâturage des chevaux, par exemple, peut diminuer la dominance des ajoncs et favoriser la présence des buissons, facilitant ainsi l'herbe et les graminées, qui sont les groupes de plantes les plus appréciés des bovins et des moutons. D'autre part, de fortes densités de bétail peuvent inverser cette tendance et nuire à la diversité végétale.

GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ MP MOSQUERA-LOSADA MR RIGUEIRO-RODRÍGUEZ A
 Escuela Politécnica Superior de Enxeñaría.
 Campus Terra. Lugo-27002. Spain.

pilar.gonzalez@usc.es

Éditeur de contenu : Maria Rosa Mosquera-Losada (USC)

Traduction française : Léo Godard, Association Française d'Agroforesterie

1er mai 2019